

SHAÑARAQLIQ TÁRBIYADA ATA-ANA- BALA MÚNÁSIBETLERINDEGI MASHQALALAR

Ibraymova Altinay Esemuratovna – Innovatsiyalıq texnologiyalar
universiteti assistent oqıtıwshısı

Annotatsiya: Maqalada ata-ana-bala múnásibetleri psixologiyası, onın' bala rawajlanıwına ta'siri, ata-ana-bala múnásibetlerinde separaciya processı, tolıq bolmağam seperaciya, infantilizm hám infantil shaxs, onı keltirip shıǵarıwshı psixologiyalıq sebepler boyınsha ilimiy hám ámeliy qararlar sóz etilgen.

Tayanış sózler: ata-ana-bala múnásibetleri, separaciya, infantilizm, infantil shaxs, toksik ata-ana

Annotation: The article examines the psychology of child-parent relationships, its influence on the development of the child, the process of separation in child-parent relationships, incomplete separation, infantilism of the infantile personality, as well as the psychological reasons that lead to it.

Key words: child-parent relationships, separation, infantilism, infantile personality, toxic parents

Shaxstın qalıplesiwi bul uzaq dawam etiwshi process sanaladı. Hár bir ata-ana deni saw, psixik salamat perzent jetilistiriwdi arzuw etedi. Ana-bala múnásibeti óz-ara tıǵız baylanısqa boladı, bunın sebebi onın ázelden simbioz jaǵdayda ekenligine baylanıslı. Balanın dáslepki dáwirlerinde onın awqatlanıwı, uyıqlawı sıyaqlı bárshe mıtájlilikleri tek ǵana ana tárepinen qanaatlandırılıwı, barqulla mehir, itibar qaratılıwı esabınan bala anasına ǵárezli qalıplesip baradı. Baladaǵı qaramlılıq – bul óz-ózinin payda bolatuǵın motivatsiyalıq sistema. Bul jaǵday 3-5 jasqa shekem dawam etedi. 3 jastan baslap bala ózi júre alıwı, ózi ushın qolaylı jaǵdaylardı izlep taba alıwı menen ózbetinshellikke bolǵan talaptı ańlap baslaydı. Bul jasqa deyingi bárshe zárúrlıkların qanaatlandırıp, ǵamxorlıq kórsetilip keliwi menen balada anaǵa bolǵan isenim kúshli boladı. Ananın bala tárbiyalawdaǵı wazıypası az rolin orınlaw hám balasınıń shaxslıq rawajlanıwına psixologiyalıq sharayat jaratıwdan ibarat. Bul degen sóz óz balasınıń jeke qálewı, kóz-qarası bolıwın esten shıǵarmawı tiyis. Ádette biz, balamız tinish bolıwın, biz ornatqan tártiplerge sózsiz baǵınıwın qáleyemiz. Bul túsinik hám talap balanın shaxslıq rawajlanıwına bazıda kesent beriwın qıyalımızǵa da keltirmeymiz. Kerisinshe, biz balamızdı biz ne aytsaq durıs dep maqullawshı, boysınıwshań bolsa jaqsı tárbiya berip atırman degen túsinik ele stereotip retinde saqlanıp kelmekte.

Psixologiyada ata-ana-bala múnásibetinde separaciya processı bolıp, bul balanıń ata-anasınan hár tárepleme, atap aytqanda, fizikalıq, finanslıq, sociallıq hám emocional tárepten ajıralıp shıǵıwına aytıladı. Rawajlanıw barısında bul processke bolǵan zárúrlilikler payda bolıwı menen onıń qanaatlanıwına psixologiyalıq talaplar seziledi. Nátiyjede bala sanasına bunday túsinipler kelip, onıń zárúrliligini ańlap baradı. Bunı biz tómendegi jaǵdaylardan misal keltire alamız. Bala 8 jastan baslap 12 jasqa shekemgi dáwirde ata-anadan uzaqlasıp baslaydı. Buǵan balanıń mektepke barıwı, dógereklerge qatnawı, doslar arttırıwı menen onıń sociallıq múnásibetlerge kirisiwı menen erklik sıpatlardıń qalıptesiwi sebep boladı. Buń jaǵday 18-20 jasqa shekem dawam etiwı múmkin. Al, bul jastan soń bala ásirese psixologiyalıq jaqtan tolıq separaciyalanǵan bolıwı tiyis. Bul degen sóz, bala óz qálewine, kóz-qarasına iye, gárezsiz, erkin degen mánisti ańlatadı. Degen menen bárshe balalar tolıq separaciyalanadı degen gáp emes. Demek, tolıq bolmaǵan separaciya túsiniǵi de bar. Tolıq bolmaǵan separaciya jeke turmıslıq mashqalalarǵa sebepshi bolıwın búgingi kúndegi ámeliyat kórsetpekte. Ata-anaǵa qaram bolǵan adam ózi qarar qabıl qılıwda qıynaladı, hámme máselede ata-ananıń pikiri tiykarında sheshimge keledi. Psixologiyada bul infantil shaxs túsiniǵi menen baylanıslı. Shaxstıń balalıq dáwiri tek ǵana qolaylılıqlarǵa tolı bolıwı menen ájayıp dáwir esaplanadı. Degen menen bul dáwir ornı kelgende keyingi úlkeyiw, eseyiw dáwirine óz ornın bosatıp beriwı tiyis. Infantilizmde bolsa, sol balalıq dáwirde qalıp ketiw, psixologiyalıq jaqtan rawajlanıwdıń keshigiwi sıyaqlı belgiler saqlanadı.

Infantillik bul tuwma qásiyet bolmaǵanlıqtan, ata-ananıń balaǵa qaratılǵan múnásibeti, tárbiya usılı onı keltirip shıǵaradı. Psixologlardıń pikirinshe, balada infantilliktiń rawajlanıwı 8-12 jas aralıǵında payda bolıp, kórine baslaydı. Usı dáwirde ata-ana balaǵa ózine bolǵan isenimin arttırıwǵa, juwapkershilik tiykarında qarar qabıl etiwine múmkinshilik jaratıp beriwı tiyis. Óytkeni, tek ata-ana ǵana perzentiniń átirapında sociallıq ortalıqtı jaratadı, yaǵnıy ata-analar balalarında infantillik sıpatlardıń qalıptesiwine tiykar jaratadı. Bul dáwirde ata-ana tárepien qoyılǵan hádden zıyat qadaǵalawlar yamasa hádden tıs ǵamxorlıq tuwrı infantilizmge aparıwshı jol esaplanadı. Bul dáwir aralıǵında balanıń óz qálewleri

bolgani siyaqli oz dawirine say mashqalalari, qiyinshilicqlari bar ekenligin ata-ana toliq anlap turuvi zarur.

Ata-analar usi wazypani atqarivda kopshiligi derlik qatelerge jol qoyadi, yagniy balaqa jardem qolin sozadi, ol mashqalani sheship beriwge hareket jasad. Buni sezingen bala qolaylilik zonasinda qaliwdi qaleydi, qiyinshilicqtan qashadi, juwapkershilik penen qarawdi adet etpegen boladi. Bunnan kelip shigip, ata-analar balani barliq mashqalalarin sheshiwge hareket ete bermewi de kerek ekenligin tusiniwi kerek. Asirese, toksik ata-ana bala tarbiyasinda ulken qatelerge jol qoyadi. Olardi nazerinde balani jeke mulkke uqsas bolgan koz-qarasta, yagniy balasini barliq maselede asirese emocional ozine qaram bolwin qalew, aytqan narselerin buljıtpay orinlawı, qarsı pikir bildirmewi siyaqli koz-qaraslar stereotipi saqlanadi. Sonliqtan, bunday ata-analar balasini ornina soylewdi, pikirlewdi, jasad hatteki balasi jashliq dawirine jetse de dawam ete beriwi mumkin. Bunday jagdaylar socialliq turmısımızda, shañaraqliq mashqalalarda guzetilip turganligi sir emes.

Juwmaqlap aytqanda, shaxs birden jetilisiwshi process emes, ol uzaq jillar dawamında balalıq dawirden baslap bizdi qorshağan ortalıq tasirine tigiz baylanisli bolgan process esaplanadi. Bunda ata-ana, onin psixologiyaliq bilimge iye bolwi menen ulgi, ornok bola alıwı, unamli tarbiyalıq tasir korsete alıwı ulken ahmiyetke iye.

Paydalang'an a'debiyatlar:

1. В.П.Иванова, В.В Еременко. «Практикум по общей психологии». Bishkek, 2014
2. Z.Nishanova. G.Alimova. «Balalar psixologiyasi ha'm psixodiagnostikası» Tashkent 2017.
3. Nıshanova.Z, Kamilova.N, Abdullayeva.D, Xolinazarova.M, «Rivojlanish psixologiyasi, Pedagogik psixologiya» Toshkent -2017.